

Principle of equivalence and general theory of relativity Принцип эквивалентности и общая теория относительности

Valery Borisovich Morozov¹
Валерий Борисович Морозов

Russian Academy of Sciences, Lebedev Physical Institute of the Russian Academy of Sciences, 53
Leninskiy Prospekt, 119991, Moscow, Russia.

Абстрактные

Показано, что общий вид метрик непрерывного гравитационного поля и неинерциальной системы, описывающее движение в пространстве Минковского совпадает. Результат не является решением уравнения Эйнштейна, что требует пересмотра структуры общей теории относительности.

Ключевые слова: Общая теория относительности, Принцип эквивалентности, Минковского совпадает.

Abstract

It was shown that that the general form of the continuous gravitational field metric coincides with the non-inertial system metric describing motion in the Minkowsky space. The result is not a solution of Einstein's equation, which fact requires a revision of a structure of the general relativity theory.

Keywords: Equivalence Principle, General Theory of Relativity, Minkowski Space.

¹ E-mail: morozov@lebedev.ru

1. Введение

Принцип эквивалентности позволяет нам делать вычисления с использованием силы тяжести, рассматривая вместо этого опорные кадры, проходящие ускорение. Применяя принцип эквивалентности, ответ в равной степени относится к системе отсчета с тем же ускорением силы тяжести.

В небольшом ограниченном пространстве эксперимент не ведется, что может отличить однородное гравитационное поле от эквивалентного ускорения.

Рис. 1. Стандартные часы в ускоренных системах отсчета и в гравитационном поле.

2. Развитию

Нередко общую теорию относительности отождествляют с уравнением Эйнштейна. Действительно, уравнение гравитационного поля позволяет найти метрический тензор g_{ik} , который определяет поле ускорений, воздействующее на вещество и поля.

Тем не менее, в основе эйнштейновской теории гравитации лежит представление о связи движения тел с геометрией псевдориманова пространства. Посмотрим, как выглядит уравнение движения в не совсем стандартной форме – в обычном трехмерном виде [1]:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -c^2 \Gamma_{00}^i - 2c \Gamma_{0k}^i \frac{dx^k}{dt} - \Gamma_{mn}^i \frac{dx^m}{dt} \frac{dx^n}{dt} + \left\{ c \Gamma_{00}^0 + 2 \Gamma_{0k}^0 \frac{dx^k}{dt} + \frac{1}{c} \Gamma_{mn}^0 \frac{dx^m}{dt} \frac{dx^n}{dt} \frac{dx^i}{dt} \right\}.$$

В частности, в «неподвижной» в неподвижной системе координат, связанный с точкой, вектор ускорения силы тяжести выглядит особенно просто:

$$\frac{d^2 x^i}{dt^2} = -c^2 \Gamma_{00}^i \quad (1)$$

Обратим внимание, что уравнение движения дает ненулевое ускорение не только в римановом пространстве, и в системах отсчета, описывающих движение в инерциальной системе отсчета. Любое ускорение задает ненулевой символ Кристоффеля (1) будь то ускорение, вызванное гравитационным полем, криволинейным движением тела или воздействием других полей.

Таким образом, геометрическое описание поля ускорения не связана с причиной, вызвавшей это ускорение. Метрика, связанная с телами отсчета, позволяет вычислить ускорения (1), и наоборот, задание ускорений тел отсчета накладывает существенные ограничения на метрику, связанную с этими телами отсчета.

Простейшее поле – однородное стационарное. В определенном смысле такое поле является фундаментальным, поскольку в пределе малого 4-объема любое непрерывное поле является однородным и стационарным. Это утверждение следует из определения непрерывности.

Казалось бы, для проверки сильного принципа эквивалентности в рамках теории достаточно сравнить гравитационное поле однородное поле и однородное поле инерции. Именно это попытался сделать В.А. Фок [2]. Однако в качестве однородного гравитационного поле с потенциалом $\varphi = -\alpha x$ (α – ускорение) Фок выбрал приближенное решение уравнения Эйнштейна выражению [2] с метрикой

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2\varphi}{c^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 + \frac{2\varphi}{c^2}\right) (dx^2 + dy^2 + dz^2). \quad (2)$$

В качестве поля инерции была использована система отсчета Меллера

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2\alpha x}{c^2}\right)^2 c^2 dt^2 - (dx^2 + dy^2 + dz^2). \quad (3)$$

Однако ни та, ни другая метрика не являются однородными. Более того, метрика (2) имеет ненулевой тензор Римана, в то время как метрика (3) описывает плоское пространство.

Рис. 2. Попытка изобразить изменение пространственно-временных масштабов вдоль геодезической однородного поля.

Таким образом, рассуждения Фока оказались неубедительны. Тем не менее эта точка зрения получила распространение. Обычно приводится, казалось бы, неотразимый аргумент – движение тел в псевдоевклидовом пространстве описывается специальной теорией относительности, следовательно, система отсчета, связанная с этими телами плоская. Это утверждение соответствует нашим интуитивным представлениям о движении, и не более того.

Уже первые результаты, относящиеся к релятивистской теории гравитации (Эйнштейн

1907 г. [4]), показали, что собственное время в ускоренных системах течет неодинаково даже при нулевой скорости. Конкретно, темп хода часов в ускоренных системах зависит от потенциала поля ускорений. Много позднее этот эффект был обнаружен в гравитационном поле. Эти широко известные факты не только подтвердили в очередной раз справедливость общей теории относительности, но и принцип эквивалентности в самой сильной его формулировке, см. рис. 1.

Кроме того, Эйнштейн приводил пример системы отсчета, обладающей постоянной отрицательной кривизной – система отсчета, связанная с вращающимся жестким диском. Строгое доказательство этого утверждения принадлежит Меллеру [6].

Уравнение (1) позволяет получить метрику поля, не связывая ее с уравнением Эйнштейна. Зададим однородное стационарное поле ускорений $(\alpha_1, 0, 0)$. Из уравнения (1) получим

$$\alpha_1 = \frac{c^2}{2g_{11}(x)} \frac{dg_{00}(x)}{dx}$$

К этому дифференциальному уравнению необходимо добавить условие трансляционной инвариантности – независимость этого уравнения от параллельного переноса координат, в частности, при преобразовании $x' = x - x_0$. Этому условию удовлетворяет решение

$$g_{00}(x) = g_{11}(x) e^{\frac{2\alpha x}{c^2}}.$$

Значение $g_{00}(x)$ фактически совпадает с результатом, полученным Эйнштейном [4]. Оставшиеся элементы метрического тензора находятся из изотропности пространства:

$$ds^2 = e^{\frac{2\alpha x}{c^2}} (c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2). \quad (4)$$

Метрика любого непрерывного поля является последовательностью инфинитезимальных метрик (4), см. рис. 2. Поэтому метрика непрерывного поля вне зависимости от его природы

$$ds^2 = e^{\frac{2\alpha_\gamma x_\gamma}{c^2}} (c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2). \quad (5)$$

Таким образом, принцип эквивалентности доказан.

Прежде всего заметим, что метрики (4) и (5) имеют ненулевой тензор Римана, ненулевыми являются также и его свертки. Возникает вопрос, что же тогда видит наблюдатель в пространстве Минковского? Ответ простой – наблюдатель видит проекцию геодезических риманова пространства на пространство Минковского. Аналогично тому как гористая местность отображается на плоской карте.

Однако метрика (5) не является решением уравнения Эйнштейна. Поэтому возникает необходимость в перестройке общей теории относительности, сохраняя ее принципы, в том числе и принцип эквивалентности. Определенные результаты такой работы можно предъявить уже сейчас [7, 8].

3. Выводы

Таким образом, принцип эквивалентности доказан. Однако эта метрика не является решением уравнения Эйнштейна. Поэтому возникает необходимость в перестройке общей теории относительности, сохраняя ее принципы, в том числе и принцип эквивалентности. Определенные результаты такой работы можно предъявить уже сейчас. [7, 8].

Подтверждение

Автор благодарен Professor Dr. Ricardo Gobato за предложение опубликовать заметку в журнале PJSE.

Литература

[1] Сажин М. В. **Общая теория относительности для астрономов.** URL: <http://www.astronet.ru/db/msg/1170927>.

[2] Fock V A **The Theory of Space, Time and Gravitation.** Pergamon Press Ltd. (1964).

[3] Moeller C. **On homogeneous gravitational fields in the general theory of relativity and the clock paradox.** (Published in Ejnar Munksgaard, 1943).

[4] Einstein A. **Über das Relativitätsprinzip und die aus demselben gezogenen Folgerungen.** Jahrb. d. Radioaktivitat u. Elektronik, 4, 411—462 (1907).

[5] Pound R. V., Rebka Jr. G. A. **Gravitational Red-Shift in Nuclear Resonance**». Physical Review Letters 3 (9): 439—441(November 1, 1959).

[6] Møller C. **Theory of Relativity** (Oxford University Press; 2nd edition, 1975). [Мёллер К Теория относительности (М.: Атомиздат 1975),].

[7] Morozov V.B. **Initial principles of the general theory of relativity. Gravitational field equation.** New solutions v5 (in Russian) ResearchGate. July 2017. URL: https://www.researchgate.net/publication/318534241_Ishodnye_principy_obsej_teorii_otnositelnosti_Ura_vnenie_gravitacionnogo_pola_Novye_resenia_v5.

[8] Morozov V.B. **Initial principles of the general theory of relativity. Gravitational field equation.** New solutions ResearchGate. July 2017 URL: https://www.researchgate.net/publication/318686171_Initial_principles_of_the_general_theory_of_relativity_Gravitational_field_equation_New_solutions.